

Nouvelle réglementation contre le blanchiment d'argent au Maroc dans une optique de répression des criminels ou des organisations

New regulation against money laundering in Morocco with a view to repressing criminals or organizations

Auteur 1 : Houda SENHAJI MOUHRI

Auteur 2 : Leila El GNAOUI

SENHAJI MOUHRI Houda, (Doctorante)

Laboratoire Business Intelligence, Gouvernance des Organisations, Finance et Criminalité Financière (BIGOFCF). Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales, Université Hassan II. Casablanca, Maroc. h.senhaji.mouhri@gmail.com

EL GNAOUI Leila, (Professeure universitaire)

Laboratoire Business Intelligence, Gouvernance des Organisations, Finance et Criminalité Financière (BIGOFCF). Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales, Université Hassan II. Casablanca, Maroc. Leila.elgnaoui@gmail.com

Déclaration de divulgation : L'auteur n'a pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Pour citer cet article : SENHAJI MOUHRI .H & EL GNAOUI .L (2022) « Nouvelle réglementation contre le blanchiment d'argent au Maroc dans une optique de répression des criminels ou des organisations » , African Scientific Journal « Volume 03, Numéro 12 » pp: 334-355.

Date de soumission : Mai 2022

Date de publication : Juin 2022

DOI : 10.5281/zenodo.6837861
Copyright © 2022 – ASJ

Résumé

Le monde d'aujourd'hui est de plus en plus complexe et perturbé par différents changements. Toutes les entreprises et leurs dirigeants sont confrontés à cette complexité croissante et doivent envisager la survenance de crises. D'autant plus, la pandémie de COVID-19, qui s'accompagne d'affrontement, de détresses humaines et de désordres économiques dans le monde entier, constitue une opportunité pour les criminels de profiter de tous les moyens possibles pour arriver à leur finalité.

De ce fait, ce contexte de crise sanitaire, à très fort impact économique et managérial, a eu des répercussions durables sur le management vu que les entreprises sont confrontées à de nouvelles législations imposées par les autorités réglementaires compétentes notamment en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et elles doivent non seulement les respecter mais s'y adapter pour qu'elles puissent continuer à croître .

Ceci dit que ce changement organisationnel doit être géré avec attention afin de faire perdurer l'activité de l'entreprise et ne pas la déprécier.

Notre travail de recherche a pour finalité d'évaluer efficacement la conformité des institutions financières avec les obligations de sanctions financières ciblées, analyser les répercussions durables sur le management et identifier les lacunes et vulnérabilités à combler pour renforcer le mécanisme législatif national et protéger le secteur financier contre l'utilisation de capitaux à des fins illicites.

De même, ce travail a été effectué avec une démarche inductive nécessitant une méthode de recherche qualitative qui a porté sur l'évaluation de l'application des nouvelles dispositions émises par la loi 12.18 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, au niveau de 8 établissements financiers, dont quatre banques et quatre compagnies d'assurances et de réassurance à Casablanca (Maroc) et ce à travers 8 entretiens semi directifs à réponses libres.

Notre travail a démasqué les contraintes pratiques d'exercice du contrôle de la conformité en matière de LBC/FT, se manifestant notamment à l'indisponibilité des outils de détection des risques LBC/FT ou de filtrage, le manque de formation du personnel et le manque des ressources et des compétences adéquates pour le contrôle de la conformité.

Mots clés : Blanchiment d'argent – Conformité – Répression – Lutte.

Abstract

Today's world is increasingly complexed and disrupted by various changes. All companies and their managers are faced with this increasing complexity and must consider the occurrence of crises. Even more so, the COVID-19 pandemic, which is accompanied by challenges, human suffering and economic turmoil around the world, is an opportunity for criminals to take advantage of all possible ways to come to their ends.

As a result, this context of health crisis, with a very strong economic and managerial impact, has had a lasting impact on management, as companies are faced with new legislation imposed by the regulatory authorities responsible for combating money laundering and terrorist financing and they must not only respect them but also adapt to them to keep growing.

That said, this organizational change must be carefully managed in order to keep the business going and not depreciate it.

Our research aims to effectively assess the compliance of financial institutions with targeted financial sanctions obligations, analyse the lasting impact on management and identify gaps and vulnerabilities that need to be addressed to strengthen the national legislative mechanism and protect the financial sector from the use of capital for illicit purposes.

Similarly, this work was carried out with an inductive approach requiring a qualitative research method which focused on the evaluation of the application of the new provisions introduced by Law 12.18 on the fight against money laundering and financing of terrorism, beside eight financial institutions, including four banks and four insurance and reinsurance companies in Casablanca (Morocco), through eight open-ended semi-directive interviews.

Our work has exposed the practical constraints of exercising compliance control in terms of AML/CTF, particularly as regards the unavailability of AML/CTF risk detection or filtering tools, the lack of staff training and the lack of adequate resources and skills for compliance monitoring.

Keywords: Money laundering – Compliance – Repression – Struggle.

Introduction

Les banques et les compagnies d'assurance et de réassurance constituent un secteur favorable et opportun pour l'exploitation des actes de criminalité financière et nécessitent une tonification régulière des mesures de vigilance.

D'autant plus, la situation de la crise sanitaire n'est pas sans effet sur le secteur financier, de telle sorte que les mesures prises par le gouvernement ont offert, aux criminels motivés par l'amorce du gain, de nouvelles potentialités de blanchiment. Cette crise sanitaire se caractérise principalement par :

- La création des associations caritatives sous prétexte de la pandémie en vue de collecter les fonds en ligne et le mouvement des liquidités dans les pays ;
- La contrefaçon du matériel sanitaire non conforme ciblant les institutions financières désirant équiper leurs salariés ;
- L'intensification des achats en ligne ouvrant un champ inédit aux arnaqueurs ;
- L'augmentation des cyberattaques ;
- La difficulté de surveillance des opérations rendue par le télétravail.

Ces nouvelles pratiques qui peuvent nuire à la réputation du pays, nécessitent d'être maîtrisées par le dispositif national de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme tout en accompagnant le secteur financier à implémenter un dispositif efficace capable d'identifier et atténuer les risques y afférents.

En guise de rappel, le dispositif national en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme est passé par plusieurs étapes remarquables et a été distingué par une amélioration continue au fil du temps.

Jusqu'en 2007, le Maroc ne disposait ni de loi ni d'une unité de traitement du renseignement financier et il était, en effet, appelé à faire preuve de son efficacité et de sa conformité aux standards internationaux.

Deux processus d'évaluation, ont été initiés successivement en 2016 et 2017 et leurs résultats étaient d'une grande importance pour l'économie nationale et l'image du pays.

Depuis, le Maroc a adopté, essentiellement, comme choix stratégique de parfaire la conformité des lois nationales par rapport aux recommandations du GAFI.

Toutefois, malgré l'existence d'un arsenal juridique, les criminels ne cessent de saisir les occasions et de pratiquer tous les moyens de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Cela suppose que les sanctions infligées par la législation ne soient pas suffisantes.

De plus, suite à l'actualisation faite par le Groupe d'action financière (GAFI) des statuts de ses pays membres, le Maroc fait partie désormais de la liste grise et plus précisément dans la catégorie des pays sous sanctions accrues. Ce qui signifie que le pays s'est engagé à résoudre rapidement les lacunes stratégiques identifiées dans des délais convenus et de parfaire la conformité des lois nationales par rapport aux recommandations du GAFI.

D'autant plus, le GAFI a jugé nécessaire de maintenir le Maroc sous surveillance intensive en dépit des efforts consentis par rapport à la lutte contre le blanchiment d'argent et de financement du terrorisme et a estimé que le Royaume a un long chemin à parcourir, selon une nouvelle déclaration émise à l'issue de son assemblée tenue du 19 au 21 octobre 2021 à Paris.

Cette décision émise par l'organisme intergouvernemental de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme suppose que :

- Les dispositions réglementaires nationales ne sont pas suffisantes pour améliorer le dispositif national en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
- Les sanctions infligées par la réglementation en vigueur ne garantissent pas une répression sévère et encourage la survenance du crime de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;
- Les responsables de conformité en charge du contrôle des opérations financières ignorent les dispositions réglementaires ou ne disposent pas des qualifications nécessaires pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
- Les régulateurs du secteur financier n'interviennent pas pour accompagner chaque secteur à la mise en place des nouvelles dispositions réglementaires.

Ce travail a pour objectif d'examiner le cadre réglementaire de lutte contre le blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, ainsi que les contraintes opérationnelles et les défis de l'exercice du contrôle de la conformité au sein des banques et compagnies d'assurance et de réassurance. C'est à cet effet que la démarche inductive portant sur la méthode de recherche qualitative a été adoptée, vu l'importance du sujet et la nécessité de se conformer aux textes législatives et réglementaires pour lutter contre les crimes et principalement ceux à caractère financier.

De même, il a pour ambition d'apporter des réponses déterminées, claires et précises aux questions de recherche spécifiques suivantes :

- ***Pourquoi le blanchiment d'argent est devenu la préoccupation de tous les Etats ?***

- *Les organismes de lutte et les avancées marocaines sont-ils solides par rapport à leurs homologues internationaux ?*
- *Quel est le rôle de la conformité en matière de lutte contre le BC/FT ?*
- *Quelles sont les contraintes et les insuffisances opérationnelles d'exercice du contrôle de la conformité en matière de LCB/FT ?*
- *Est-ce que le Maroc est appelé à revoir son arsenal juridique malgré les nouvelles dispositions apportées par la loi 12.18 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ?*

Ce travail est structuré en deux volets principaux d'analyse présentés comme suit :

- Contexte général de l'infraction du blanchiment d'argent et de financement du terrorisme :
 - Aspects théoriques et réglementaires du blanchiment d'argent et de financement du terrorisme ;
 - Dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
- Cadre empirique de la recherche :
 - Méthodologie de la recherche ;
 - Axe 1 : Le degré de connaissance et d'appréciation des nouvelles dispositions apportées par la réglementation ;
 - Axe2 : Le niveau d'application du dispositif LBC/FT et nouvelles dispositions réglementaires ;
 - Axe 3 : L'étendue des contraintes et des insuffisances opérationnelles pour la mise en place des nouvelles dispositions réglementaires
 - Résultats de la recherche.

1. Contexte général de l'infraction du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme :

1.1 Aspects théoriques et réglementaires du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme :

1.1.1 Contexte épistémologique du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme :

1.1.1.1 Notion du blanchiment d'argent et historicité :

L'appréhension de la notion de blanchiment nécessite une connaissance de ses définitions empiriques et juridiques, qui existent depuis les temps et trace un historique couvrant plusieurs origines.

La variation du concept de blanchiment d'argent dépend de la qualité de ses utilisateurs, il est donc possible de dégager plusieurs types de définitions. Pour mieux comprendre ce phénomène, nous en analyserons quelques-uns.

Définition conventionnelle du blanchiment d'argent :

Selon l'article 3.1 de la Convention de Vienne de 1988 des Nations Unies, le blanchiment d'argent a été défini comme :

« La conversion ou le transfert de biens découlant de toute infraction, dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite de la propriété ou d'aider toute personne impliquée dans cette ou ces infraction(s) à se soustraire aux conséquences juridiques de ses actes ». ¹

Définition intergouvernementale du blanchiment d'argent :

Le blanchiment de capitaux consiste à retraiter les produits d'origine criminelle pour en masquer l'origine illégale. ²

Définition juridique du blanchiment d'argent :

Au terme de l'article 574-1 de la loi n° 12-18 modifiant et complétant le Code pénal et la loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, ce phénomène est défini comme : « l'infraction constituée par un ou plusieurs agissements, énumérés ci-après et commis en connaissance de cause :

- le fait d'acquérir, de détenir, d'utiliser, de convertir ou de transférer des biens dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine de ces biens, dans l'intérêt de l'auteur ou d'autrui lorsqu'ils sont le produit de l'une des infractions prévues à l'article 574-2 ;

¹ Convention des nations unies contre le trafic illicite, 1988, P 13.

²Site institutionnel du GAFI. <http://www.fatf-gafi.org/fr/foireauxquestionsfaq/blanchimentdecapitaux/>

- le fait d'acquérir, de détenir ou d'utiliser des biens ou leurs produits dans l'intérêt de l'auteur ou d'autrui, sachant qu'ils sont le produit de l'une des infractions prévues à l'article 574-2 ;
- etc. ». ³

Au regard de toutes ces définitions, nous pouvons retenir que le blanchiment de capitaux est un processus qui consiste à réinjecter dans l'économie légale des fonds d'origine frauduleuse tout en leur donnant une apparence légitime.

La lutte contre la criminalité financière ne date pas d'aujourd'hui et les autorités ont mis en place, de tout temps, les mesures nécessaires et appropriées pour empêcher les criminels de jouir des fruits collectés et dissiper la circulation de l'argent dans la sphère économique.

L'origine du mot blanchiment est née en 1928 à Chicago suite à un rachat d'une chaîne de blanchisserie effectué par une famille mafieuse. La finalité de cet achat reposait sur l'utilisation de cette façade légale permettant de recycler les ressources collectées des activités illégales pratiquées.

Toutefois l'incarcération d'Al Capone pour fraude fiscale, et non pour les délits commis, décrit l'importance et la complication du blanchiment d'argent dans la lutte contre les organisations criminelles.

Définition juridique du terrorisme

Conformément à l'article 218-1 du Dahir n° 1-03-140 du 28 Mai 2003 portant promulgation de la loi n° 03-03 relative à la lutte contre le terrorisme: « Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but l'atteinte grave à l'ordre public par l'intimidation, la terreur ou la violence, les infractions suivantes :

- 1) l'atteinte volontaire à la vie des personnes ou à leur intégrité, ou à leurs libertés, l'enlèvement ou la séquestration des personnes ;
- 2) la contrefaçon ou la falsification des monnaies ou effets de crédit public, des sceaux de l'Etat et des poinçons, timbres et marques, ou le faux ou la falsification visés dans les articles 360, 361 et 362 du code pénal ;
- 3) les destructions, dégradations ou détériorations ;

³ Dahir n° 1-21-56 du 27 chaoual 1442 (8 juin 2021) portant promulgation de la loi n° 12-18 modifiant et complétant le Code pénal et la loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux.

- 4) le détournement, la dégradation d'aéronefs ou des navires ou de tout autre moyen de transport, la dégradation des installations de navigation aérienne, maritime et terrestre et la destruction, la dégradation ou la détérioration des moyens de communication ;
- 5) le vol et l'extorsion des biens ;
- 6) etc. »⁴

Nous pouvons retenir que cette infraction, commise par les terroristes, se traduit par la collecte de l'argent suffisante pour financer leurs activités illicites et accomplir des actes illicites à caractère organisés se manifestant généralement par la propagation d'armes nucléaires chimiques, biologiques ou équipements technologiques.

1.1.1.2 Description du processus de blanchiment d'argent

Le blanchiment d'argent est un processus souvent très alambiqué nécessitant, pour les blanchisseurs d'argent, l'utilisation de tout un arsenal de techniques pour parvenir à leurs fins. Toutefois, l'injection des fonds d'origine illicite dans le système financier peut être identifiée par l'utilisation des mécanismes d'alerte appropriés.

Le blanchiment peut couvrir de multiples étapes mise en œuvre de manière successive : le placement, l'empilage et l'intégration.

Le placement :

Cette première étape, dite également « conversion d'espèces », consiste à infiltrer initialement des fonds dans le système financier à travers la conversion d'importantes sommes d'argent en numéraire, provenant d'activités illicites.

Généralement, cette phase considérée comme étant la plus délicate du processus de blanchiment d'argent, repose sur le dépôt en espèce de cet argent sur des comptes bancaires, la souscription des contrats d'assurances vie, ou encore par le transfert de devises à l'extérieur du pays.

Après le placement, intervient la deuxième phase du processus qui est l'empilage.

L'empilage :

La deuxième phase du processus du blanchiment, connue également par la technique de dissimulation des sources, consiste à empêcher les autorités de dépister l'origine illicite des fonds et ce à travers le brouillage des pistes.

⁴ Dahir n° 1-03-140 du 28 Mai 2003 portant promulgation de la loi n° 03-03 relative à la lutte contre le terrorisme.

La particularité de cette phase nécessite un certain degré d'intelligence et repose sur la multiplication des canaux et la diversification des mouvements afin de dissimuler la source et les propriétaires des fonds ainsi que le chemin de vérification.

Cette dissimulation se distingue souvent par l'ouverture de plusieurs comptes bancaires et l'utilisation de transactions assez complexes. Une fois les fonds empilés, la troisième phase qui est l'intégration consiste à les investir dans le pays choisi.

L'intégration (recyclage, absorption dans les circuits légaux) :

La troisième et dernière phase du blanchiment, constitue l'étape la plus difficile à détecter et consiste à réintégrer les fonds blanchi dans l'économie légitime en leur attribuant une apparence licite.

L'argent étant blanchi et son origine masquée, l'acquisition des produits de luxe, le placement en bourse ou la participation dans des sociétés, représente l'investissement le plus répondu pour la création de nouveaux revenus ou de richesse légale émanant de richesse illégale.

Figure N°1 Etapes du blanchiment d'argent.

Source : Guide d'action de GOPAC relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux à l'intention des parlementaires

1.1.2 Cadre institutionnel du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme :

1.1.2.1 Cadre national

Le Maroc maintient la lutte contre l'infraction de blanchiment d'argent en priorité et a mis en place des organismes nationaux qui contribuent à cette lutte.

L'Autorité Nationale du Renseignement Financier (ANRF)

L'ANRF est l'autorité marocaine de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT).

Ladite unité est prévue par l'article 14 de la loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et a été créée par le décret n° 2-08-572 du 24 décembre 2008.

Ces attributions reposent sur la collecte, le traitement et la diffusion des renseignements financiers tout en assurant la coordination des moyens d'action des services d'enquête et d'investigation des administrations, établissements publics et autres personnes morales de droit public.

Il est à noter que cette instance a porté comme intitulé initial depuis l'année 2008 « Unité de Traitement du Renseignement Financier (UTRF) » avant de prendre l'appellation de l'ANRF en l'an 2021.

L'Administration des Douanes et des Impôts Indirects.

La douane qui est appelée à renforcer sa vigilance notamment aux frontières et garantir la fluidité des échanges, a pour responsabilité de lutter contre le blanchiment d'argent et contre la contrefaçon.

Le Ministère de la justice.

La Direction des Affaires Pénales et des Grâces, au sein du ministère de la justice, a participé aux travaux de la commission chargée de l'élaboration de la loi 43-05 et de son décret d'application, et a joué un rôle primordial dans la mise en place de l'Unité de Traitement du Renseignement Financier, ainsi qu'à son fonctionnement.

La Direction de la Surveillance du Territoire (DST)

La DST est chargée de protéger le patrimoine national des activités envisagées menaçant la sécurité du Royaume et de le prévenir le contre l'espionnage et le terrorisme

Elle possède son propre service d'écoutes radio, nommé par la Police des Communications Radioélectriques, chargée de communiquer des rapports sur les communications nationales et internationales.

Le Bureau Central d'Investigations Judiciaires (BCIJ)

Le BCIJ est un service de la sûreté marocaine chargé de la lutte contre le terrorisme, le blanchiment d'argent, le trafic d'armes et de stupéfiants ainsi que le banditisme.

Il est dépendant de la Direction Générale de la Surveillance du territoire (DGST).

La Direction Générale des Etudes et de la Documentation (DGED)

La DGED est un service rattaché directement à l'institution royale du Maroc qui a pour mission de protéger le royaume contre le terrorisme et tout espionnage.

Bank Al-Maghrib

En tant qu'autorité de supervision du secteur bancaire, Bank Al-Maghrib contrôle le respect des dispositions de loi relative à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme pour empêcher que le secteur ne soit impliqué dans des opérations financières liées à des activités non autorisées.

L'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS)

L'ACAPS est une autorité de contrôle et de supervision des organismes d'assurances et de la réassurance qui est chargée de veiller au respect des dispositions édictées par la loi anti-blanchiment et de fixer les modalités d'exécution de ces dispositions.

1.1.2.2 Cadre international :

La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est devenue la préoccupation de tous les Etats. Le GAFI travaille en collaboration le FMI, l'Interpol, le conseil de l'Europe et un certain nombre d'instances et organisations internationales pour lutter contre ce phénomène.

GAFI

Le Groupe d'action financière (GAFI) a pour finalité d'établir des normes internationales de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive.

Ses recommandations représentent le cadre de référence pour l'implémentation parfaite des mesures de prévention, détection et atténuation des risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme.

Le GAFIMOAN est un groupe régional de type GAFI opérant dans la région du Moyen Orient et l'Afrique du Nord dont intervient le Maroc comme membre fondateur participant intensivement aux différents travaux dudit groupe.

Groupe Egmont

Le Groupe Egmont constitue un forum de réflexion chargé d'encourager et de favoriser la coopération internationale en matière de lutte contre le blanchiment en réunissant les services anti-blanchiment ou Unités de Renseignements Financiers du monde entier.

Interpol

L'organisation internationale de police criminelle Interpol a pour rôle principale de faciliter la coopération policière internationale et prend en charge des interrogations liées au blanchiment

de capitaux, à la confiscation des avoirs d'origines illicites et aux techniques d'enquêtes financières.

Le Conseil de l'Europe

Le Conseil de l'Europe est une organisation intergouvernementale qui a mis en place une convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits issus du crime financier.

L'Union Européenne

L'Union européenne a mis en place la directive 91/308 CEE relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux dans l'optique d'exiger aux établissements financiers de s'informer sur leurs clients, de conserver une documentation appropriée, d'adopter des programmes de lutte contre le blanchiment et d'informer les autorités en cas de soupçon de blanchiment.

FMI

Le Fonds monétaire international (FMI) est une institution internationale créée dans le but de favoriser la coopération monétaire internationale, garantir la stabilité économique et financière et faciliter les échanges internationaux.

Son champ de travail a été étendu à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Le Comité de Bâle

Le Comité de Bâle est une institution créée par les gouverneurs des banques centrales des pays du "groupe des Dix" (G10) dont l'objectif est d'établir les normes et les directives générales en matière de surveillance et d'énoncer des recommandations sur les meilleures pratiques internationales sur les interrogations liées au contrôle bancaire.

Les efforts des organismes de lutte restent considérables et jouent un rôle très important pour la protection des institutions financières des usages liés au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme

Ce phénomène, nuisant à l'économie de chaque pays, à son image ainsi qu'à sa capacité d'attirer des investissements étrangers, est cadré par plusieurs réglementations nationales et internationales engagées dans cette lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

1.2 Contexte organisationnel de la lutte contre le blanchiment d'argent :

1.2.1 Cadre juridique du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme :

Ayant pris conscience de l'ampleur du phénomène de blanchiment d'argent et de ses répercussions négatives sur l'économie, les Etats sont de plus en plus nombreux à mener un combat actif contre ce fléau.

Sur le plan international, des instances ont été mises en place pour accompagner le dispositif juridique de lutte contre le blanchiment de capitaux. Ces dernières, qu'elles soient de répression ou organes de contrôle, ont contribué fortement à cette lutte.

A l'échelle nationale, le Maroc s'est doté d'une législation anti-blanchiment et a mis en place des institutions chargées de combattre le blanchiment d'argent.

De ce fait, les banques et les compagnies d'assurance et de réassurance sont amenées à répondre aux dispositions réglementaires et législatives régissant l'exercice de leurs fonctions en matière de conformité.

Ainsi la réglementation encadrant la lutte contre le blanchiment d'argent et financement du terrorisme se résume comme suit :

1.2.1.1 Réglementation nationale :

Le Maroc s'est engagé sur plusieurs fronts pour lutter contre le blanchiment de capitaux et a mis en place plusieurs chantiers législatifs stipulés ci-dessous :

- La loi 12-18 modifiant et complétant le code pénal et la loi 43-05 (objet du Dahir n° 1-21-56 du 8 juin 2021) ;
- Le Dahir n° 1-03-140 du 28 Mai 2003 portant promulgation de la loi n° 03-03 relative à la lutte contre le terrorisme ;
- La directive de Bank Al Maghrib D-N-3-W-2019 du 04 Novembre 2019 relative à la mise-en-place de l'approche basée sur les risques en matière d'obligation de vigilance incombant aux établissements des crédits ;
- La circulaire de Bank Al Maghrib n° 5 W 17 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation du devoir de vigilance de la clientèle incombant aux établissements de crédit ;
- La circulaire de l'ACAPS n° AS/02/19 du 25 septembre 2019 relative aux obligations de vigilance et de veille interne incombant aux entreprises d'assurances et de réassurance et aux intermédiaires en matière d'assurances et de réassurance ;
- Les directives et décisions de l'Autorité Nationale du Renseignement Financier (ANRF).

1.2.1.2 Réglementation internationale :

Les efforts engagés pour la lutte contre le blanchiment d'argent ont été mobilisés par la communauté internationale afin de mettre en place les moyens juridiques pour déceler et combattre ce phénomène et les premiers textes internationaux réprimant le blanchiment d'argent ont été mis en place au cours des années quatre-vingt.

La déclaration de Bâle du 12 décembre 1988.

Il s'agit d'une déclaration de principes déontologiques demandant aux banques de mettre en place des procédures de contrôles efficaces en ce qui concerne l'identification des clients, la conservation des justificatifs, la surveillance de certaines opérations suspectes et, enfin, la coopération avec les autorités judiciaires et administratives de détection et de répression.

La convention de Vienne ou la convention des nations unies du 20 décembre 1988.

Cette convention signée par le Maroc le 28 Octobre 1992 porte à la fois sur la production et la vente de stupéfiants et sur la confiscation des avoirs des trafiquants et leur extradition. Elle complète la Convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 et la Convention sur les substances psychotropes du 21 février 1971.

Les recommandations du GAFI

Les quarante recommandations originales du GAFI ont été élaborées en 1990 dans le but de lutter contre l'utilisation abusive des systèmes financiers à des fins de blanchiment de l'argent de la drogue.

1.2.2 Cadre réglementaire de la fonction de contrôle de la conformité :

La conformité est un sujet d'actualité devenu une exigence touchant plusieurs secteurs principalement le secteur bancaire et le secteur des assurances et de réassurance.

Il s'agit d'une fonction indépendante qui met en place un dispositif permettant de cerner les risques de non-conformité, renforcer la veille réglementaire et s'assurer de l'application des lois et des réglementations en vigueur.

Cette fonction est apparue, dans les pays anglo-saxons au milieu des années 1990, dans les secteurs réglementés et s'est définitivement imposée après les scandales financiers d'Enron en 2001, WorldCom en 2002, Parmalat en 2003 et AIG en 2008.

1.2.2.1 Les principes de la conformité à l'échelle internationale.

Les principes émis par le Comité de Bâle relatifs à la fonction de conformité dans les banques reposent sur :

- La supervision et la gestion du risque de non-conformité de manière permanente et efficace.
- La formalisation du statut de cette fonction dans une charte ou un document approuvé par l'organe délibérant.
- L'indépendance de la fonction des équipes opérationnelles.
- La qualification adéquate du personnel mis à sa disposition permettant d'assumer cette fonction.⁵

Dans ce sens, les États-Unis y étaient les pionniers et ont prévu une réglementation en matière de conformité dès les années 1930 qui a été enrichie au fil du temps. Ensuite, plusieurs pays, notamment le Royaume-Uni et la Belgique, ont mis en place un cadre réglementaire relatif à la fonction de conformité.

1.2.2.2 Les principes de la conformité à l'échelle nationale.

Au Maroc, la Banque Centrale a entériné en 2007, dans le cadre de la mise en œuvre du deuxième pilier de Bâle II, des décisions fixant les règles minimales devant être appliquées par les établissements de crédit en matière de conformité.

De même, la fonction de conformité bancaire qui est régie par les dispositions de la circulaire de Bank Al-Maghrib, relative au contrôle interne des établissements de crédit n° C 4/W/2014 du 30 octobre 2014 a pour rôle d'assurer le respect des dispositions réglementaires et législatives et administratives régissant l'activité bancaire et élaborer une veille réglementaire et une cartographie des risques de non-conformité.

Selon la circulaire de Bank Al Maghrib n° C5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative aux obligations de vigilance, les banques sont tenues de veiller à :

- La mise en place d'un dispositif de vigilance ;
- L'identification et la connaissance des relations d'affaires, clients occasionnels et bénéficiaires effectifs ;
- L'évaluation des risques BC FT associés aux activités bancaires ;
- La conservation des documents ;
- L'adoption des mesures de vigilance relatives aux groupes ;
- L'envoi d'un reporting à Bank Al Maghrib.

⁵ DAUNIZEAU, JEAN-MICHEL LEIMBACH, M. (2011). Contrôle des risques mieux comprendre les fonctions juridiques et de conformité. EDITEUR RB édition.

La fonction conformité prend en charge la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la protection des données personnelles et la lutte contre l'évasion fiscale internationale. Ces trois domaines font l'objet d'un suivi rigoureux de la part des services de la conformité, car tout écart peut avoir des conséquences très lourdes sur la réputation de la banque ainsi que sa solidité financière.

La fonction de conformité est régie par les dispositions de la solvabilité basée sur les risques pilier II au niveau du secteur des assurances et de réassurance.

Cette fonction figure parmi les 4 fonctions clé (audit, gestion des risques, actuariat et conformité)

La vérification de la conformité reprend l'ensemble des contrôles pouvant être réalisés sur la base des domaines d'activité couverts et leurs expositions au risque de non-conformité lié notamment à l'inobservation des dispositions des lois relatives au code des assurances, à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, à la lutte contre le blanchiment de capitaux, à la protection du consommateur, etc.

De ce fait, la fonction de conformité reste prioritaire vu que le prix à payer en cas de non-conformité peut être parfois trop élevé, au point de menacer l'existence de la banque ou compagnie d'assurance ou réassurance concernée.

2. Cadre empirique de la recherche :

2.1 Méthodologie et résultats de recherche :

2.1.1 Méthodologie de recherche :

Afin d'apporter les réponses spécifiques aux interrogations de la recherche liées à la problématique posée, nous avons adopté une démarche inductive portant sur la méthode de recherche qualitative matérialisée par des entretiens semi directifs avec les responsables de la conformité de 8 établissements sises à Casablanca (Maroc).

Ces établissements englobent quatre banques et quatre compagnies d'assurances et de réassurance.

Les entretiens effectués par nos soins s'inscrivent dans un paradigme interprétativiste, et ciblent spécifiquement les trois axes suivants :

- Le degré de connaissance et d'appréciation des nouvelles dispositions apportées par la réglementation ;
- Le niveau d'application du dispositif LBC/FT et nouvelles dispositions réglementaires ;
- L'étendue des contraintes et des insuffisances opérationnelles pour la mise en place des nouvelles dispositions réglementaires.

2.1.2. Résultats de recherche :

Le recueil des résultats de nos entretiens a permis de dégager les constats ci-dessous :

2.1.2.1 Connaissance de la nouvelle loi 12.18 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Le 1^{er} axe de la recherche a porté sur l'évaluation des connaissances des responsables conformité sur les nouvelles dispositions apportées à la nouvelle loi.

Les huit personnes interrogées (8) étaient en connaissance des dispositions de la nouvelle réglementation. Les nouveautés évoquées par les responsables conformité reposaient principalement sur l'élargissement des champs d'assujettissement, l'approfondissement des mesures de vigilance et de veille interne, l'élargissement de la fourchette du montant des sanctions pécuniaires, l'ajout des sanctions disciplinaires, la transformation de l'UTRF en autorité et la création d'une commission nationale chargée du respect des résolutions du CSNU.

→ Discussion du résultat :

La mise en conformité des nouvelles dispositions revêt un caractère plus sérieux et représente un fardeau pour les personnes interviewées. Ces dispositions sont de nature à contribuer efficacement à la répression de ce genre de crimes dans le renforcement de l'arsenal juridique contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

L'accompagnement des établissements financiers par les autorités de supervision pour la mise en place des nouvelles dispositions pourrait aboutir à un résultat meilleur et garantir la satisfaction de l'exhaustivité des dispositions. Cet accompagnement permettrait au pays de résoudre rapidement les lacunes stratégiques identifiées dans des délais convenus avec le GAFI.

2.1.2.2 Mise en place d'un dispositif adapté aux nouvelles dispositions

Le deuxième axe de recherche a porté sur l'application des nouveautés relatives au dispositif LBC/FT matérialisé par :

Les déclarations systématiques

L'ensemble des responsables conformité (soit 100%) ne parviennent pas à effectuer les déclarations systématiques à l'UTRF indépendamment de la présence d'éléments de soupçons.

→ Discussion du résultat :

Cette disposition évoque une problématique d'accroissement des tâches et nécessite l'allocation d'effectif opérationnel en charge de la déclaration systématique

Toutefois, l'action d'embauche des ressources qualifiées et suffisantes est liée à des considérations du budget alloué à la fonction de conformité.

Le recrutement du contrôleur de conformité répond à des règles typiques et pointues liées aux exigences ciblées d'expertise dans le domaine de gestion des risques de non-conformité.

L'évaluation nationale des risques

Sur les huit personnes interviewées, quatre responsables conformité (soit 50%) ne procèdent pas à l'évaluation des risques LBC/FT et confirment l'absence d'une cartographie adaptée aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

→ Discussion du résultat :

L'approche basée sur les risques revêt un caractère neuf au sein du secteur d'assurance et réassurance et cette disposition réglementaire a demandé de faire appel à des cabinets externes spécialisés pour satisfaire cette exigence réglementaire.

L'évaluation et la mise à jour périodique des risques internes de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme représente une condition impérative et les résultats de cette évaluation doivent être mis à la disposition des autorités de supervision et de contrôle

Majoration du délai d'opposition pour le traitement des déclarations de soupçons :

Six responsables conformité sur huit (soit 75 %) ont mis en évidence la problématique de la montée croissante du délai d'opposition et le retard de traitement des opérations contractuelles avec la clientèle.

→ Discussion du résultat :

Actuellement, les investigations approfondies en matière d'opérations suspectes ont été prolongé à quatre jours de travail alors qu'en pratique le délai d'opposition réglementaire était de deux jours de travail.

Cette obligation envisage un blocage de l'opération projetée et en résulte un cumul de retard impactant la stratégie commerciale de la banque et de la compagnie d'assurance et de réassurance

2.1.2.3 Contraintes opérationnelles du contrôle de la conformité et insuffisance de l'arsenal juridique :

Le dernier axe des entretiens effectués a porté sur l'explication des contraintes et des insuffisances opérationnelles liées à la fonction de conformité

Les différentes contraintes opérationnelles soulevées par les personnes interrogées relèvent des points ci-dessous :

Carence de formation des contrôleurs de conformité :

Les huit personnes interrogées confirment ne pas avoir participé à des actions de formation sur l'analyse et l'évaluation des risques du blanchiment des capitaux.

→ Discussion du résultat :

Les dispositions de l'article 9 de la circulaire de BANK AL MAGHRIB n° 5/W/2017 des établissements de crédit et l'article 10 de la circulaire de l'ACAPS n° AS/02/19 des compagnies d'assurance et de réassurance exigent de mettre en place un programme de formation continue, adéquat et adapté à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme au profit du personnel concerné par la mise en œuvre du dispositif de vigilance et de veille interne.

Ce programme de formation doit faire l'objet d'une évaluation régulière.

La formation continue du personnel concerné par la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme constitue une exigence réglementaire et représente un investissement couteux pour les institutions financières.

Absence d'outils de filtrage par rapport aux listes de sanctions internationales et PEP

Sur les huit personnes interrogées, seuls quatre responsables ont confirmé leurs utilisations de certains outils de filtrage par rapport aux listes de sanctions internationales et PPE.

→ Discussion du résultat :

Cette exigence réglementaire nécessite l'allocation d'un budget énorme répondant principalement à l'acquisition de la solution de filtrage et à la programmation des séances de formations pour les contrôleurs de conformité dans le but de maîtriser l'outil et comprendre ses règles de gestion.

Chaque autorité de contrôle doit mutualiser une solution de filtrage au sein de chaque secteur afin d'élargir le périmètre des utilisateurs tout en limitant les risques.

Cette mutualisation permettra d'offrir un potentiel significatif pour l'analyse et le traitement des données liées aux opérations de la clientèle et permettra d'assurer des contrôles précis et efficaces pour la neutralisation et la gestion des risques.

Manque de sensibilisation du personnel sur l'importance de la connaissance de la clientèle /Know Your Customer (KYC) :

Quatre responsables conformité sur 8 (soit 50%) ont mis en évidence le manque de sensibilisation du personnel sur l'importance de la connaissance du client (Know Your Customer) et le suivi de la relation d'affaires.

→ Discussion du résultat :

Les agents du front office des banques ou les souscripteurs des compagnies d'assurance et de réassurance doivent être sensibilisés aux risques de responsabilité auxquels pourraient être confrontés leurs établissements si elles sont exploitées à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, et ce conformément à l'article 10 de la circulaire de Bank Al Maghrib et l'article 11 de la circulaire de l'ACAPS.

La sensibilisation du personnel doit adopter plusieurs aspects tels que des notes internes, une diffusion par mail des textes réglementaires, un guide de sensibilisation, des réunions et séminaires, etc.

Bien que ces campagnes de sensibilisation nécessitent une mobilisation des ressources, elles permettent au personnel de rester informé des risques BC/FT, ainsi que de l'approche fondée sur les risques mise en œuvre par l'établissement pour réduire et gérer ces risques.

Conclusion :

Au cours de cette étude, il se confirme que le blanchiment de capitaux constitue une menace pour l'économie sur le plan national et international. Ce qui explique l'ampleur des efforts déployés par les autorités publiques et les opérateurs économiques pour lutter contre ce crime financier.

A l'instar de ses homologues européens, le Maroc s'est doté de plusieurs textes législatifs constituant un faisceau d'instruments juridiques dédié à la lutte anti-blanchiment.

De même, et afin d'étoffer son dispositif de lutte anti-blanchiment, le Maroc a institutionnalisé une structure dédiée, en l'occurrence l'Unité de Traitement du Renseignement Financier, ayant pour mission la contribution à la transparence du système économique national et la représentation du Royaume auprès des instances internationales.

Sans pour autant oublier que la fonction de conformité, considérée comme interface privilégiée de la Direction Générale pour assurer le respect des prescriptions législatives et réglementaires en vigueur, est un outil adapté pour prévenir toute transgression aux dispositions légales. L'intervention de cette fonction ne se limite pas uniquement à la lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme mais intervient également dans d'autres domaines liés notamment à la protection du consommateur, la protection des données à caractère personnel, la lutte contre la fraude et la corruption, la gestion des alertes professionnelles, la déontologie, etc.

Toutefois, l'efficacité du dispositif de LBC/FT au sein des institutions financières est amplement tributaire de la contribution du personnel à sa mise en œuvre. Cette disposition dépend de la connaissance technique et la sensibilisation à la prévention des opérations de Blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Par ailleurs, la réglementation reste à renforcer par d'autres instruments à généraliser à l'ensemble des secteurs bancaires et d'assurances :

- Imposition des qualifications, compétences, aptitudes et expériences appropriées pour le responsable LBC/FT ;
- Imposition d'un minimum d'effectif à mettre en place au sein de la structure conformité en charge de la LBC/FT ;
- Organisation d'une formation annuelle par l'autorité de supervision, dont la présence doit revêtir un caractère obligatoire et évaluer annuellement le niveau de connaissance.

BIBLIOGRAPHIE

Dennis, C. (2011). « Introduction to money laundering deterrence ». Risk Reward Ltd, London, UK WILEY.

François, P. (2002). « Criminalité financière ». Edition d'Organisation.

Gaultier, G. (2014). « Diagnostic des risques : Identifier, analyser et cartographier les vulnérabilités ». Editeur. AFNOR.

Jana, K. (2014). « Blanchir de l'argent en France ». Olomouc.

Jean-Guy, D. « Le blanchiment de l'argent sale et de l'argent noir : un risque à cerner et à anticiper par les entreprises de toutes tailles ». EGOS. ERCCI IAE.

Jean-michel, L. (2011). « Contrôle des risques : mieux comprendre les fonctions juridiques et de conformité ». EDITEUR RB édition.

Madinger, J. (2012). « Money laundering a guide for criminal investigators ». Third edition. CRC PRESS.

Nocolet, M. (2015). « Gouvernance et fonctions clés de risque, conformité et contrôle dans les établissements financiers ». RB édition.

Pereira, B. (2011). « Blanchiment, soupçon et sécurité financière ». De Boeck Supérieur. | « Revue internationale de droit économique » /1 t.XXV | pages 43 à 73. En ligne : <https://www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-economique-2011-1-page-43.htm>

Ray, J. (2015). « De la gestion des risques au management des risques : Pourquoi ? Comment ? ». Editeur : AFNOR.

Vernier, E. (2017). « Techniques de blanchiment des capitaux et moyens de lutte ». DUNOD. 4eme édition.